

PIRLS - MATNNI O'QISH VA TUSHUNISH DARAJASINI BAHOLASH

Sultanova Gulmira Turġanbayevna

Qoraqalpoġiston Respublikasi Shumanoy tumani 10 - sonli maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7590820>

Annotatsiya. Ushbu maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturi, tadqiqotning 2016-yil natijalari, Rossiya Federatsiyasi, Singapur, Qozog'iston hamda O'zbekistonning ta'lim tizimi va PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlanish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashning samarali usullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS xalqaro baholash dasturlari.

ПІРЛС - ОЦЕНКА УРОВНЯ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Аннотация. В данной статье освещаются программа международной оценки PIRLS, результаты исследования за 2016 год, система образования Российской Федерации, Сингапура, Казахстана и Узбекистана и процессы подготовки к программе международной оценки PIRLS. Также упоминаются эффективные методы подготовки учащихся начальной школы к программе международной оценки PIRLS.

Ключевые слова: международные оценочные программы PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS.

PIRLS - ASSESSMENT OF THE LEVEL OF READING AND UNDERSTANDING OF THE TEXT

Abstract. This article covers the PIRLS International Assessment Program, the results of the study in 2016, the educational system of the Russian Federation, Singapore, Kazakhstan and Uzbekistan, and the preparation processes for the PIRLS International Assessment Program. It also talked about effective methods of preparing primary school students for the PIRLS International Assessment Program.

Keywords: PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS international assessment programs.

So'nggi yillarda barcha sohalarda bo'layotgani kabi ta'lim tizimida ham bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'quvchilarning xalqaro baholash dasturlarida qatnashishi, xalqaro doirada bilimlarining baholanishi esa ta'lim sifatini yanada oshirish uchun qo'yilgan muhim qadamlardan biridir.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini mutlaqo yangi bosqichga ko'tarish, pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonlari sifat darajasini umume'tirof qilingan xalqaro talablar va standartlarga muvofiq tubdan yaxshilash bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Respublika xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi - yoshlarning ilmiytadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 dekabrda —"Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997 - son qarori qabul qilindi hamda PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS xalqaro baholash dasturlari mazmun va mohiyati, Xalqaro baholash dasturlarining standartlarida (FrameWork) qayd etilgan kompetenciya, o'tgan yillarda o'tkazilgan xalqaro baholash dasturlarida taqdim etilgan topshiriqlar tahlili, xalqaro

baholash dasturlarini o'zida mujassamlashtirgan innovacion metodlari asosida dars ishlanmalarini ishlab chiqish qo'nimalarini shakllantirish (matematika o'qitish metodikasi yo'nalishi uchun) kabi masalalar bilan tanishtirishdan iborat.

Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) — boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun. PIRLS – bu turli ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlarda kitobxonlik sifati monitoringini tadqiq qilishdir.

Turli davlatlardagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish sifati va matinni tushinish darajasini, shuningdek, har xil davlatlar ta'lim tizimidagi o'zgarishlarni taqqoslash va namoyon qilish imkonini beruvchi tadqiqot metodlari bulib hisoblanadi. PIRLS tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda.

2016-yilgi PIRLS xalqaro 4-sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish malakalarini baholash sinovlariga dunyoning 50 mamlakati qatnashdi. Har bir davlat boshlang'ich darajada matni tushunishdan tortib mukammal darajada tushunish borasida turli ko'rsatkichlarni ko'rsatdi.

O'rtacha hisobda, Rossiya Federatsiyasi va Singapurlik 4-sinf o'quvchilari o'qish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etishdi. Shuningdek, bu ikkala mamlakatlik o'quvchilarning to'rtidan bir qismi matni tushungan o'quvchilar hikoya syujetlari va nisbatan murakkab matnlarda berilgan ma'lumotlarni izohlash, birlashtirish va baholash ko'nikmalariga ega.

Hong Kong, Irlandiya, Finlandiya, Polsha va Shimoliy Irlandiyalik o'quvchilarning beshdan bir qismi matni mukammal darajada tushuna olish malakasini ko'rsatishdi. Quyidagi jadvalda natijalar aniq raqamlarda aks ettirilgan:

Rossiya Federatsiyasi	581
Singapur	576
Hong Kong (SAR)	569
Irlandiya	567
Finlandiya	566
Polsha	565
Shimoliy Irlandiya	565

Rossiya va Singapurlik o'quvchilar bu natijaga qanday erishishdi? Ushbu davlatlarda ta'lim tizimi qanday? PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash qanday mezonlar asosida amalga oshirilmoqda? Quyida shu savollarga to'xtalib o'tamiz.

Rossiya Federatsiyasi PIRLS tadqiqotlarining 2001, 2006, 2011, 2016-yilgi tadqiqot davrlarining barchasida ishtirok etgan.

Ushbu davlatning PIRLS tadqiqotlarida ishtirik etishidan maqsad bir qator savollarga javob olish bo'lgan:

Rus tilidagi boshlang'ich maktab bitiruvchilari boshqa mamlakatlardagi tengdoshlari bilan solishtirganda qanchalik yaxshi o'qiydilar?

- O'quvchilar rus tili o'qish savodxonligining qaysi darajalariga ega?
- To'rtinchi sinf o'quvchilari o'qishni yaxshi ko'radilarmi?
- Oila savodxonlikni rivojlantirishga qanday hissa qo'shadi?
- Mamlakatimizdagi maktablarda bugungi kunda o'qishni o'rganish jarayoni qanday tashkil etilgan?

Boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda Rossiyada o'qishga o'rgatish jarayoni o'ziga xos xususiyatga egami va agar shunday bo'lsa, u qanday o'ziga xosliklar? Boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz qo'llagan o'qitish usullari boshqa mamlakatlardagi o'qituvchilarning o'qitish usullaridan farqlimi?

Rossiyada PIRLS-2016 tadqiqot dasturida mamlakatning 42 mintaqasidagi 206 ta ta'lim muassasasining 4000 dan ortiq boshlang'ich sinf bitiruvchilari ishtirok etgan.

Aksariyat mamlakatlarda boshlang'ich maktabning to'rtinchi sinf o'quvchilari tadqiqotda qatnashadilar. Chunki, o'qishning to'rtinchi yili bolalarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning muhim bosqichi hisoblanadi. Bu vaqtda o'quvchilar o'qishni shunday darajada o'zlashtirishlari kerakki, bu ularning keyingi ta'lim olishlari uchun muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

Rossiyada ushbu tadqiqot Rossiya ta'lim akademiyasining Ta'lim strategiyasini ishlab chiqish instituti Ta'lim sifatini baholash markazi tomonidan Ta'lim vazirligining o'tkaziladi. Tadqiqot ta'limni rivojlantirish bo'yicha Federal maqsadli dastur doirasida amalga oshiriladi.

Tabiiy resurslari kam bo'lgan Singapurda ta'limning qiymati doim yuqori mavqega ega bo'lgan. Singapur Ta'lim vazirligining vazifasi xalqni tarbiyalash orqali kelajakni shakllantirishdir.

Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining matni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir.

Savodxonlik so'zi o'quvchilarning kelajakda o'z rejalarini amalga oshirishda, ya'ni bilim olishni davom ettirish, mehnat faoliyatiga tayyorgarlik ko'rish, ijtimoiy hayot va mehnatda ishtirok etishda asosiy vositasi sifatida savodxonlarcha o'qish ko'nikmasini egallashdagi muvaffaqiyatini anglatadi. Tushunchaning mohiyatini anglatuvchi belgilari anglash, tahlil qilish, fikrlash, mushohada yuritish, hayotga tatbiq etishdan iborat.

Yozma matn deganda bosma, qo'lda yozilgan, displeyda tasvirlangan, tabiiy til ishlatilgan matnlar nazarda tutiladi. Bunday matnlar diagramma, rasmlar, karta, jadvallar, grafika ko'rinishidagi vizual tasvirlardan iborat bo'lishi mumkin. Filmlar, teletasvirlar, multiplikatsiyalar, so'zsiz rasmlarni kiritish bundan mustasno, chunki ular idrok etishning boshqacha yo'lini talab qiladi. Vizual tasvirlar kiritilganda matnlarni yaxlit (bunday tasvirlarsiz) va yaxlit bo'lmagan (tasvirlar bilan) matnlarga bo'lish mumkin. Matnlarni mukammal darajada toifalarga ajratib bo'lmaydi.

Tadqiqot maqsadlari uchun matnlarning quyidagi umumiy xususiyatlari juda muhim deb topilgan: bayonning ravonligi va izchilligi, ularning realligi, faktlarni tahlil qilmay tavsiflanishi va to'qimaligi, badiiyliigi (badiiy publicistik va boshqa matnlar) ularning yaxlit va noyaxlit xususiyati. Bunda matnlarning barcha turlaridan jumladan, hech bir kategoriyaga mos kelmaydigan matnlardan foydalaniladi.

O'quvchilarning har xil turdagi matnlarni o'qish qobiliyatidagi farqlarni aniqlash tadqiqotning maqsad vazifasiga kirmaydi. Tadqiqotdan maqsad o'quvchilarga o'qib tushinishi

uchun hayotda ko'proq ishlatiladigan matnlarni taklif qilish bilan ular uchun umumiy va ahamiyatli bo'lgan natijalarni aniqlashdir. O'qish savodxonligining barcha jihatlari bir-biri bilan o'zaro bog'liq. Ikkinchi jihatining muvaffaqiyatli ado etilishi birinchisining to'g'ri bajarilishiga bog'liq. Matnni to'liq tushunish o'quvchilarni har bir jihat bo'yicha chuqur bilimga egalik darajasini ko'zda tutadi. Matn mazmunini nimaga qaratilganligini aniqlash va uning ma'no butunligini tushunish uchun bosh mavzuni umumiy maqsadini yoki matndan ko'zlangan maqsad nimaligini aniqlash lozim.

Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi kerak. Ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanmoq kerak. Matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi kerak. YAxshi yozilgan va unchalik tanish bo'lmagan bo'lishi lozim.

Buning uchun o'quvchining o'ziga matnga sarlavha o'ylab topish, matnning umumiy ma'nosini anglatuvchi tezis tuzish, matnda ko'rsatilgan yo'l-yo'riqlar tartibini tushuntirish, grafik yoki jadvallarning asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iboratligini aniqlash, karta yoki rasmning maqsadini aniqlash kabi vazifalar beriladi.

Umuman matnni tushungan - tushunmaganini aniqlashga qaratilgan topshiriqlar o'quvchilarga matnning bir qismi va savol ko'rinishidagi umumiy g'oyasi o'rtasidagi moslikni, matn qismi va muallif tomonidan berilgan o'ziga xos izoh o'rtasidagi moslikni aniqlash uchun berilishi mumkin.

Matn g'oyasining berilgan ta'riflar orasidan umumiyrog'i, asosiyrog'ini tanlashni taklif qilish o'quvchining asosiy g'oyani ikkinchi darajasidan ajrata olish mahoratini ko'rsatadi. Topshiriqlarni bajarish uchun o'quvchi matnning tuzilishi, janr xususiyatlari haqidagi bilimga, matndagi istehzo, yumor so'z ifodalangan ma'no nozikliklarini payqashi, muallif fikrini anglashi va tasvirlanganvoqea hodisaga muallif bergan bahoni farqlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Matn uslubini anglashni ko'rsatadigan topshiriqlar ish faoliyatining aynan tanqidiy tahlil, tasvirning muallif o'ylagan g'oyaga mosligi yoki matnning uslubiy sharh sifatida o'z maqsadiga mosligini baholash va boshqa usullarini kuchaytiradi. Savodxonlik atamasi aynan o'quvchilarning olgan bilimlarini kundalik hayotga tadbiq eta olish mahoratini ta'kidlash uchun qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda bu tadqiqot asosan o'quvchilarning dars vaqtidagi va maktabdan tashqari vaqtdagi ikki turdagi o'qish savodxonligini baholash va Mamlakatimiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining (4 - sinf) boshqa mamlakatlardagi tengdoshlariga nisbatan matnni o'qish va tushunish darajalarini solishtirish hisoblanadi.

REFERENCES

1. SH.M. Mirzheyov. Erkin va Faravon. Demokratik Uzbekiston Davlatini Birgalikda Barpo Etamiz.
2. O'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida Qo'llanma.